

*Юлдашева Зулфия Ибрагимовна,
ЎзМУ, I-босқич магистранти*

Корхона меҳнат салоҳиятидан фойдаланишга бағишланган илмий-назарий қарашлар эволюцияси

Аннотация: Мақолада корхона меҳнат салоҳияти ва ундан самарали фойдаланишга бағишланган илмий тадқиқот натижалари таҳлил этилган, унинг назарий асослари ёритилган.

Калит сўзлар: корхона, корхона фаолияти самарадорлиги, меҳнат салоҳияти, ишчи кучи сифати, иш билимлари, корхона персонали, иш берувчилар, ёлланма ишчилар, касбий билим, касбий кўникма, касбий малака

Юлдашева З.И. ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация: В статье анализируются результаты научных исследований трудового потенциала предприятия и его эффективного использования, описываются его теоретические основы.

Ключевые слова: предприятие, эффективность предприятия, трудовой потенциал, качество рабочей силы, профессиональные знания, персонал предприятия, работодатели, наемные работники, профессиональные знания, профессиональные навыки, профессиональная квалификация.

Yuldasheva Z.I. EVOLUTION OF THEORIES OF USE OF THE LABOR POTENTIAL OF AN ENTERPRISE

Annotation: The article analyzes the results of scientific research of the labor potential of the enterprise and its effective use, describes its theoretical foundations.

Key words: enterprise, enterprise efficiency, labor potential, labor force quality, professional knowledge, enterprise personnel, employers, employees, professional knowledge, professional skills, professional qualifications.

Замонавий иқтисодий муносабатлар тизимида корхона фаолияти самарадорлигини оширишнинг муҳим шартларидан бири бу унинг меҳнат салоҳиятидан тўғри ва оқилона фойдаланишни ташкил этиш ҳисобланади. Иқтисодий адабиётда узоқ йиллардан буён ушбу масала юзасидан турли иқтисодчи олимлар ўз илмий тадқиқотларини амалга ошириб келишган ҳисобланади. Корхонанинг меҳнат салоҳиятидан фойдаланишга бағишланган илмий қарашларнинг вужудга келиши ва шаклланиши орқали маълум бир иқтисодий, ҳаётий саволлар ўз ечимини топди. Инсоннинг ақлий фаолияти натижаси жамият турмуш тарзи ва иқтисодиёт ривожланишида намоён бўлишини тушуниб етишда турли қарама – қарши фикрлар вужудга кела бошлади.

Иқтисодий ривожланиш омилларини ўрганиш натижаларига кўра, ривожланган мамлакатларда ақлий салоҳият талаб этадиган тармоқлар кенг ривожланган. Адам Смит¹⁶ қарашларига кўра “Ишлаб чиқариш ҳажмининг ортиши

¹⁶Адам смит (AdamSmith, 1723-1790) – шотланд иқтисодчиси, замонавий иқтисодий назария асосчиларидан бири. Иқтисодиёт соҳасидаги асосий асари: “Халқлар бойлигининг моҳияти ва сабаблари хусусидаги тадқиқотлар”

Энг аввало ҳодимнинг салоҳиятига боғлиқ, кейинги навбатда эса ҳодимнинг ўз иш қуроли билан қуролиланганлигидир”.¹⁷ А.Смит бойликни кўпайтиришни манбаи – моддий неъматларни ишлаб чиқариш соҳасидаги ижтимоий фойдали меҳнат деб ҳисоблаган. Шунинг учун у самарали меҳнатни қуйидагича таърифлаган: “Жамиятнинг айрим хурматли табақалари меҳнати уй хизматкорларининг хизмати каби бирор қиймат яратмайди ҳамда узоқ муддат фойдаланилиши, сотилиши мумкин бўлган предмет ёки товар сифатида намоён бўлмайди, сарф қилинган ушбу меҳнатга предметлар ёки товарлар олиб бўлмайди. Масалан, шоҳ ва унинг барча суд амалдорлари ва зобитлари, бутун армия ва флот самара келтирмайдиган шахслардан иборат”.¹⁸

1776 йилда А.Смит “Табиат ва жамият бойлиги борасида”ги тадқиқотидаги қарашларига кўра, “Ишлаб чиқариш ҳажмининг ортиши энг аввало ҳодимнинг салоҳиятига боғлиқ бўлиб, кейинги навбатда эса ҳодимнинг иш қуроли билан қуролиланганлиги ҳамда улардан фойдаланиш маҳорати жамият бойлигининг ажралмас қисмидир”.¹⁹ Унинг фикрича инсон капитали жамият аъзоларининг қобилият ва маҳоратларини ўзида акс эттирувчи капиталлашган қийматдир.

Ж.Б.Сэй тадқиқотларида А.Смитнинг инсон капитали концепциясини такомиллаштирди. “Сиёсий иқтисод трактатаси” асарида (1803 йил) Ж.Б.Сэй инсонлар иқтисодий фаолият учун зарур бўлган маҳорат ва куч билан туғилмайдилар, балки йиллар давомида жамғариб борадилар деган фикрни олға суради. Унинг фикрича, инсонлардаги маҳорат, кўникма, билимлар маълум вақт давомида шаклланган номоддий жамғарма сифатидаги капиталдир.²⁰

1848 йилда Дж.С.Милль²¹ “Сиёсий иқтисод асослари” асарида А.Смит ва Ж.Б.Сэйларнинг концепцияларига таянган ҳолатда ишлаб чиқариш кучларига (ишчи кучига) бойликни асосини ташкил этувчи жамғарилувчи характерга эга бўлган меҳнат деб санайди. Дж.С.Милль қарашларига кўра мамлакат бойлиги ишчи кучи (ишчиларнинг) маҳорати, қуввати ва қатъиятига боғлиқ.²²

Иқтисодий назариянинг классик мактаби вакили Д.Рикардо²³ уч ижтимоий синфни ажратиб кўрсатган: улар – ер эгалари, капитал эгалари ва ишчилардир. Унинг фикрича ушбу синфлар вакиллари ўз даромадларини тегишли равишда рента, фойда ва иш ҳақи сифатида оладилар. Олимнинг фикрига кўра, қийматнинг ягона манбаи ёки баҳоси ишлаб чиқаришда банд бўлган ҳодим меҳнатидир.²⁴

К.Маркс ўзидан аввалги иқтисодчи олимларнинг капитал ҳақидаги назарияларини анализ қилган ҳолда, ўз фундаментал тадқиқотларини олиб боради.

¹⁷Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – Москва: Эксмо, 2007 г. – стр. 117

¹⁸Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – Москва: Эксмо, 2007 г. – стр. 245

¹⁹Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – Москва: Эксмо, 2007 г. – 320 с.

²⁰Сэй Ж.Б. Трактат политической экономии / пер. Е.Н.Каменецкой. – М., 1996 г. – 363 с.

²¹Джон Стюарт Милль (JohnStuartMill, 1806-1873) – машхур инглиз мутафаккири ва иқтисодчиси. Иқтисодиёт соҳасидаги асосий асари: “Essays on some unsettled Questions in Political Economy” (1844)

²²Милль Дж.С. Основы политической экономии / пер. с англ.; общ.ред. А.Г.Милейковского. – М., 1980 г. – Т.1. – стр. 57

²³Давид Рикардо (DavidRicardo, 1772-1823) – инглиз иқтисодчиси, сиёсий иқтисодиёт классиги. Асосий асари: “Сиёсий иқтисод ва солиққа тортиш принциплари” (1817)

²⁴Рикардо Д. начало политической экономии и податного обложения / Антология экономической классики. Т.1. – М., 1993 г. – с 409.

Унинг фикрича, жамият асосини инсонлар ташкил этади, кўпгина авлодлар алмашинуви мобайнида жамғариб борилган билим ва кўникмаларга таянган ҳолда яратувчанлик хусусиятига эга бўлган инсон капитали шаклланиб боради деб билади. Инсон капитали ишлаб чиқариш жараёнида ишчи кучи сифатида намоён бўлиб, у ўзининг қийматини ўзгартиради ҳамда маълум бир миқдорда даромад эквивалентини яратади. К.Маркс меҳнат квалификацияси ортиши ишчи кучи қийматининг ортиши билан тўғри пропорционал деб санайди.²⁵

Таҳлилларга кўра, корхоналар меҳнат салоҳиятидан фойдаланишга бағишланган илмий қарашлар шаклланишининг илк босқичларида корхонанинг меҳнат салоҳияти тушунчаси меҳнатга лаёқат ва кўникма билан чегараланиб қолган.

Кейинчалик, хорижлик иқтисодчи олим П. Друкер²⁶ “иш билимлари” тушунчасини муомалага киритар экан, “билимлар жамияти”да базис иқтисодий ресурс капитал, табиий ресурслар ёки ишчи кучи эмас, балки билимлар деб тасдиқлаган. У “корхонанинг меҳнат салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини таъминлашда билимлар ҳал қилувчи ресурс ва доминантга бўлиниб, эҳтимол тутилган рақобат устунлигининг ягона манбаига айланади”²⁷ деб кўрсатган.

Жумладан, А. Маршалл иш кучи сифатига алоҳида эътибор қаратган. “Таълим ном-нишонсиз ўлиб кетиши мумкин бўлган кўпчилик учун ўзларининг салоҳиятларини намоён қилиш имконини беради, – деб қайд этган А.Маршалл. Унинг фикрича, “саноат корхонасида битта ихтиродан фойдаланишдан олинган иқтисодий фойда бутун шаҳарда таълимга бўлган харажатларни қоплашга етарлидир, зеро Бессемернинг асосий ихтироси каби янги ғоя ишлаб чиқариш қувватларини юз минг одам меҳнати ҳисобига яратиладиган даражада оширишни таъминлайди.”²⁸

Америкалик иқтисодчи Э. Денисон 1929-1982 йиллар оралиғидаги Америка иқтисодиётини тубдан таҳлил қилади ва иқтисодиётда ишчи кучи сифатини юқори ўринга қўяди.²⁹ Шунга ўхшаш тадқиқотлар Р. Солоу томонидан амалга оширилиб, олим технологияни сифат жиҳатидан такомиллаштириш, шунингдек, ходимларнинг малакасини ошириш дастгоҳлар ва фабрикалар сонини кўпайтиришга қараганда анча самаралироқ эканлигини асослайди. Унинг фикрича, асосий воситаларни илмий – тадқиқот ва тажриба – конструкторлик ишланмаларини ривожлантиришга йўналтириш самарали иқтисодий ўсишни таъминлайди.³⁰

Л.Тороу ўз тадқиқотларида корхонанинг меҳнат салоҳияти товар ва хизматлар ишлаб чиқариш маҳорати деган фикрни билдирди. Олим ишчи кучи маҳоратини

²⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Капитал // Соч. – 1867 г. – Т.23. – стр. 56

²⁶ Питер Фердинанд Друкер (PeterFerdinandDrucker, 1909-2005) – Австрияда туғилган америкалик иқтисодчи, XX аср менеджментининг энг машхур назарийчларидан бири, глобал бозор назарияси ва “Ахборот ходими” концепцияси, 39 та асар муаллифи.

²⁷ Drucker P.F. Post – Capitalist Society. – Oxford Butterworth: Heinemann, 1993 – p. 271

²⁸ Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: «Прогресс», 1993 – с.294

²⁹ Эдвард Денисон (Edward F. Denison, 1915-1992) – америкалик иқтисодчи. Асосий асарлари: “АҚШда 1929 йилдан 1969 йилгача иқтисодий ўсишнинг таҳлили” (“Accounting for United States Economic Growth, 1929-69”, 1974), “АҚШда 70-йилларда паст иқтисодий ўсишнинг таҳлили” (“Accounting for Solwer Economic Growth: The United States in the 1970’s”, 1979).

³⁰ Роберт Мертон Солоу (Robert Merton Solow, 23.08.1924й., Нью-Йорк, АҚШ) – “Иқтисодий ўсиш соҳасидаги фундаментал тадқиқотлари учун” 1987 йилги Нобель мукофоти лауреати. Асосий асарлари: “Иш билан тўла бандлик сиёсати” (“Policy of Full Emploment”, 1962), “Ресурслар иқтисодиёти ва иқтисодиёт ресурслари” (“The Economic of Resources and the Resources of Economic”, 1974).

йиллар давомидаги жамғаралар (маълум бир вақт оралиғидаги тажриба асосида шаклланган билим ва кўникмалар) бўлиб, ишлаб чиқариш жараёнида намоён бўлади деб таъкидлайди.³¹

Л.Тороу назарияси Э.Долан ва Дж.Линдсейлар изланишларида давом эттирилди. Улар тадқиқотларида таълим олиш ёки амалиёт натижасида инсонларда шаклланиб борадиган ақлий қобилиятга асосий эътиборни қаратдилар.³²

Россиялик иқтисодчи олимлар Б.М.Генкин ва Б.Г.Юдинларнинг корхонанинг меҳнат салоҳиятига берган таърифига кўра: корхонанинг меҳнат салоҳияти – ишчи кучи қобилиятларини ташкил этувчи компонентлар, яъни жисмоний салоҳият, яратувчанлик маҳорати, билим ва кўникмалар, маҳорат, ҳаракатчанлик орқали намоён бўлиб, уй хўжалиги, корхона ва мамлакатнинг даромад манбаини шакллантиради.³³ Ушбу олимлар тадқиқотларининг ўзига хос жиҳати шундаки, унда корхона меҳнат салоҳиятининг таркибий компонентлари алоҳида белгилар орқали гуруҳланганлигидадир.

Корхонанинг меҳнат салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда ишчи кучи сифатини яхшилашга устуворлик қаратилиб келинган. Жумладан, В.Марцинкевич фан кадрларини бошқариш амалиётида ҳал қилувчи унсурлари сифатида бир томондан ижодкор мутахассисларни танлаб олиш ва рағбатлантиришнинг илмий асосланган усулларини, иккинчи томондан, уларнинг меҳнатини интенсивлаштириш, таълим бозорининг режасиз дастакларидан фойдаланиш усулларини биргаликда қўллашни алоҳида таъкидлаб “... фан соҳасининг замонавий ривожланишининг кенг миқёсли омилга айланиши илмий кадрлардан фойдаланишнинг махсус шакл ва натижалари алоҳида ва кўп томонлама аҳамиятга эга бўлишини билдиради”³⁴ деган.

Жумладан, И.В. Кузнецова томонидан меҳнат салоҳияти иқтисодий категориясига қуйидагича таъриф берилади: “меҳнат салоҳияти – персонал ва унинг ижтимоий-иқтисодий тизим мақсадларига эришиш имкониятлари йиғиндисини ўзида акс эттиради”³⁵. Корхоналарнинг меҳнат салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган тадқиқотлар сони ортиб боргани сари 1982 йилга келиб илк бор иқтисодий айланмага “компетенция” атамаси В. Максвелл томонидан киритилди. Унинг фикрича, компетенция кичик вақт оралиғида кўриб чиқиладиган маълум бир тизим персонали эга бўлган билимлар ва қобилиятларнинг оқилона уйғунлашувини ўзида акс эттиради.³⁶

Маҳаллий иқтисодчи олимлардан академик Қ.Х. Абдурахмонов³⁷ мамлакатимизда инсон омили ва ундан самарали фойдаланиш борасидаги илмий

³¹ Tnurow L. Investment in Human Capital. – Belmont, 1970 у. – р. 78

³² Долан Э., Линдсей Дж. Рынок: микроэкономическая модель. – СПб., 1992 г., - 477 с.

³³ Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учеб. для вузов. 5-е изд., доп. М.: Норма, 2003 г., - 416 с.

Юдин Б.Г. Человеческий потенциал российской глубинки // Человек. - №2, 2003 г. – с. 5-15

³⁴ Марцинкевич В.И. Экономический человека: прошлое и будущее / В.И. Марцинкевич // Мировая экономика и международные отношения, 1994. – №10. - С.146-150.

³⁵ Кузнецова И.В. Управление кадровым потенциалом в промышленности // дисс. канд. эконом. наук, Казань, – с. 66

³⁶ Федосеев В.Н., Капустин С.Н. Управление персоналом организации: Учеб. пособие. – М.: Изд-во «Экзамен», 2016. – с. 99

³⁷ Абдурахмонов Қ.Х. Ўзбекистонда инсон омили ва манфаатлари – энг олий кадрят. – Т.: Ғофур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа уйи, 2017. – 364 б.

изланишларни олиб борган бўлса, кадрлар салоҳиятини инновацион ривожлантиришни самарали бошқариш масалалари Х.И. Муратов³⁸ тадқиқотларида ўз аксини топади. Жумладан, В.А. Имомов³⁹ мамлакатимизнинг меҳнат салоҳиятидан самарали фойдаланиш йўналишлари бўйича илмий изланишларни амалга оширган.

Таҳлилларга кўра, ишчи кучининг касбий маҳоратларини оширишда унга етарли даражада касбий билим бериш лозим бўлади. Билим бу турли манбалар орқали тегишли соҳага оид бўлган маълумотларни ўзлаштириш ҳисобига шаклланган ахборот ҳисобланиб, олий ўқув юртларида ўзлаштирилган билимларни амалиётда юқори савияда қўллай олган талабаларнинг ишчи кучи сифати юқори даражада баҳоланади.⁴⁰

1-расм. Жаҳонда олий маълумотли номзодларнинг тегишли лавозимлар бўйича иш берувчилар талабларига мос келмаслиги ҳолатлари, фоизда⁴¹

Халқаро ташкилотлар экспертлари томонидан ўтказилган тадқиқотлар натижаларига кўра, иш берувчилар томонидан тегишли лавозимларга ишга жойлашиш учун танловда иштирок этаётган номзодларнинг белгиланган лавозимлар бўйича касбий малакалари ортиб бормоқда. Бунда олий таълим хизматлари билан иш берувчилар ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик алоқаларининг самарали йўлга қўйилганлиги ушбу ижобий натижаларга эришишнинг муҳим шarti сифатида баҳоланмоқда. Жумладан, 2020 йилда номзодларнинг 95 фоизи тегишли лавозим бўйича касбий билим, кўникма ва малакаларга эга бўлмаган бўлса, ушбу кўрсаткич 2022 йилда 91 фоизга тенг бўлди (1-расмга қаранг).

Жаҳонда йирик 3 000 иш берувчи корхоналар ўртасида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, тегишли лавозимлар бўйича эълон қилинган танловларда ўз номзодларини қўйган олий маълумотли кадрларнинг 27 фоизи ўзи учун ғамхўрлик қиладиган меҳнат шароитини таъминланишини хоҳлайди. Шу билан биргаликда касбий малакаси талаб даражасида бўлишига қарамай, номзодларнинг ҳар бештадан фақат биттасигина ўз касбий малакасини ошириш ва уни ривожлантиришни истайди.

³⁸ Муратов Х.И. Кадрлар салоҳиятини инновацион ривожлантиришни самарали бошқариш // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий-электрон журнали. № 3, 2016 й. май-июнь

³⁹ Имомов В.А. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ аҳолиси меҳнат потенциалидан самарали фойдаланиш. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражаси олиш учун дисс. – Т.: ЎзРФА Иқтисодиёт институти, 2009. – 155 б.

⁴⁰ Future of Work 2022 global report. Monster. 2022. p. 46. <https://media.monster.com/marketing/2022/The-Future-of-Work-2022-Global-Report.pdf>

⁴¹ Future of Work 2022 global report. Monster. 2022. p. 46. маълумотлари асосида тузилган. <https://media.monster.com/marketing/2022/The-Future-of-Work-2022-Global-Report.pdf>

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, ишга қабул қилинган номзодларнинг 29 фоизи етарли даражада касбий малакага эга бўлмай, иш берувчиларнинг 70 фоизи уларнинг касбий малакаларини оширишга тайёр эканлигини билдирган.⁴²

2-расм. Жаҳон меҳнат бозорида иш берувчилар томонидан яратиладиган меҳнат шароитларига шубҳа билан қаровчи номзодлар, фоизда⁴³

Таҳлиллар кўрсатишича, жаҳонда аксарият олий маълумотли кадрлар иш берувчилар томонидан уларга таклиф этилаётган бўш иш ўринлари, имтиёзлар ва ишга қабул қилиш жараёнидаги бериладиган турли ваъдаларга шубҳа билан қарашади. Ушбу ҳолат айниқса, меҳнат бозорига эндигина кириб келаётган ишчи кучи ўртасида ўрта ёшли ишчи кучига нисбатан кўп кузатилади (2-расмга қаранг).

Жумладан, жаҳондаги йирик, нуфузли иш берувчилар бугунги кунда юқори юқори малакали ишчи кучига бўлган эҳтиёжларини қондиришда уларнинг ўзлари фаол даражада олий маълумотли кадрларни излай бошладилар. Сўровнома натижаларига кўра, иш берувчилар томонидан қуйидаги усуллар юқори малакали кадрларни саралаб олишнинг энг самарали усуллари сифатида қайд этилган:

- шахсий алоқага киришиш (34 фоиз);
- оммавий ахборот воситалари орқали эълон бериш (29 фоиз);
- интернет тармоғи орқали номзодларнинг шахсий профилларини қиёсий таққослаш (28 фоиз);
- интернет тармоғи, компаниянинг web-сайти, жумладан, ижтимоий тармоқлар орқали эълонлар бериш (27 фоиз);
- бандликка кўмаклашиш марказларида ишсизлик ёки ўз банд бўла туриб янги иш қидираётган бўйича рўйхатдан ўтган меҳнат ресурсларининг маълумотларини қиёсий таққослаш (24 фоиз).⁴⁴

1.1-жадвал

Жаҳондаги нуфузли корхоналар томонидан ходимларни ишга ёллашда инобатга олинадиган омиллар ва уларнинг аҳамияти⁴⁵

Ишга ёллашда инобатга олинадиган омиллар	2021 йил (муҳимлиги жиҳатидан)	2022 йил (муҳимлиги жиҳатидан)
--	--------------------------------	--------------------------------

⁴² Future of Work 2022 global report. Monster. 2022. p. 46. <https://media.monster.com/marketing/2022/The-Future-of-Work-2022-Global-Report.pdf>

⁴³ Future of Work 2022 global report. Monster. 2022. p. 46. маълумотлари асосида тузилган. <https://media.monster.com/marketing/2022/The-Future-of-Work-2022-Global-Report.pdf>

⁴⁴ Future of Work 2022 global report. Monster. 2022. p. 46. <https://media.monster.com/marketing/2022/The-Future-of-Work-2022-Global-Report.pdf>

⁴⁵ Future of Work 2022 global report. Monster. 2022. p. 46. маълумотлари асосида тузилган. <https://media.monster.com/marketing/2022/The-Future-of-Work-2022-Global-Report.pdf>

Муомала маданияти	1	1
Амалиёт / тегишли иш тажрибасига эгаллиги	2	2
Касбий кўникма ва малакаларининг мослиги	–	3
Лавозимга тааллуқлилиқ даражасидан қатъий назар меҳнат стажига эгаллиги	6	4
Тегишли лавозим бўйича номзоднинг маданий жиҳатдан мослиги	3	5
Техника, технология ва платформалар билан ишлай олиш қобилияти	4	6
Етакчилиқ тажрибаси ва қобилияти	5	7
Маълумоти даражаси (коллеж ёки университет)	7	8
Ижтимоий тармоқларда мавжудлиги	11	9
Кўнгилли равишда қўшимча ишларни бажариши	8	10
Камроқ маош олишга тайёрлиги	9	11
Баҳолари (димлом иловасида келтирилган баҳолар)	10	12

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, бугунги кунда жаҳондаги етакчи, йирик компаниялар томонидан ишчиларни ишга ёллашда 1-жадвалда келтирилган омиллар инобатга олинмоқда.

1.1-жадвал маълумотлари таҳлиliga кўра, 2021 йилда иш берувчи томонидан ходимларни ишга ёллашда номзоднинг тегишли лавозим бўйича касбий кўникма ва малакаларга мослиги даражаси инобатга олинмаган. Халқаро ташкилотлар экспертлари томонидан ўтказлиган тадқиқотлар натижаларига кўра, ушбу ҳолат корхонадаги меҳнат унумдорлиги кўрсаткичининг маълум бир вақт оралиғида кескин тушиб кетишига олиб келиши ҳолатлари сўнгги йилларда кўп кузатилаётганлиги сабабли, 2022 йилдан бошлаб, ҳар бир ходимнинг тегишли лавозим бўйича касбий билим ва малакаларини инобатга олиш амалиёти йўлга қўйилган. Ушбу ҳолат олий таълим муассасаларида талабаларга ўқитилаётган фанларни амалиёти билан узвий боғлаган ҳолда ташкил этиш лозимлигидан далолат беради. Бу эса олий таълим хизматлари орқали битирувчиларнинг бандлигини рағбатлантиришнинг ўзига хос миллий механизмини ишлаб чиқиш заруриятини вужудга келтиради.

Тадқиқотларимиз натижаларига кўра, корхонанинг меҳнат салоҳиятидан фойдаланиш ишчи кучи сифати билан бевосита боғлиқ бўлиб, бунда уларнинг касбий билим, кўникма ва малакаларга эгаллиги муҳим аҳамият касб этади. Ишчи кучи сифатини яхшилашда эса таълим хизматлари кўрсатиш амалиётини такомиллаштириш лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – Москва: Эксмо, 2007 г. – 320 с.

2. Сэй Ж.Б. Трактат политической экономии / пер. Е.Н.Каменецкой. – М., 1996 г. – 363 с.
3. Милль Дж.С. Основы политической экономии / пер. с англ.; общ.ред. А.Г.Милейковского. – М., 1980 г. – Т.1. – стр. 57
4. Рикардо Д. Начало политической экономии и податного обложения / Антология экономической классики. Т.1. – М., 1993 г. – с 409.
5. Маркс К., Энгельс Ф. Капитал // Соч. – 1867 г. – Т.23. – стр. 56
6. Drucker P.F. Post – Capitalist Society. – Oxford Butterworth: Heinemann, 1993 – p. 271
7. Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: «Прогресс», 1993 – с.294
8. Tnurow L. Investment in Human Capital. – Belmont, 1970 у. – p. 78
9. Долан Э., Линдсей Дж. Рынок: микроэкономическая модель. – СПб., 1992 г., - 477 с.
10. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учеб.для вузов. 5-е изд., доп. М.: Норма, 2003 г., - 416 с.
11. Юдин Б.Г. Человеческий потенциал российской глубинки // Человек. - №2, 2003 г. – с. 5-15
12. Марцинкевич В.И. Экономический человека: прошлое и будущее / В.И. Марцинкевич // Мировая экономика и международные отношения, 1994. – №10. - С.146-150.
13. Кузнецова И.В. Управления кадровым потенциалом в промышленности // дисс. канд. эконом. наук, Казань, – с. 66
14. Федосеев В.Н., Капустин С.Н. Управления персоналом организации: Учеб. пособие. – М.: Изд-во «Экзамен», 2016. – с. 99
15. Абдурахмонов Қ.Х. Ўзбекистонда инсон омили ва манфаатлари – энг олий кадрият. – Т.: Гофур Гулом номидаги нашриёт-матбаа уйи, 2017 . – 364 б.
16. Муратов Х.И. Кадрлар салоҳиятини инновацион ривожлантиришни самарали бошқариш // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий-электрон журнали. № 3, 2016 й. май-июнь
17. Имомов В.А. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ аҳолиси меҳнат потенциалидан самарали фойдаланиш. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражаси олиш учун дисс. – Т.: ЎзРФА Иқтисодиёт институти, 2009. – 155 б.
18. Future of Work 2022 global report. Monster. 2022. p. 46. <https://media.monster.com/marketing/2022/The-Future-of-Work-2022-Global-Report.pdf>